

ŞEYH SAİT İSYANI SÜRECİ VE SONUÇLARI HAKKINDA BİR İNCELEME

A Study on the Process and Results of Sheikh Sait Rebellion

Fatma BAŞDUVAR

Sınıf Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı
fatmabasduvar@gmail.com
ORCID ID: 0009-0000-8785-6028

Gülsüm ERCAN

Fen Bilimleri Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı
gulsumbasduvar@hotmail.com
ORCID ID: 0009-0009-0234-3836

Muhammed ERCAN

İngilizce Öğretmeni, Milli Eğitim
Bakanlığı
muhammedercan8821@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-9461-8802

ÖZET

Şeyh Sait İsyanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sırasında ortaya çıkmıştır. Halifeliğin kaldırılmasını bahane ederek toplumun sosyal yapısını kullanarak, dini söylemlerle halkı kışkırtan, iç ve dış politika da sorunlara neden olan büyük bir isyandır. İsyanın çıktığı dönemde İngiltere ile Musul Sorunu vardı. Bir yandan Musul meselesi ile ilgilenen Türkiye İngiltere'nin kışkırttığı düşünüldüğü isyanlar sebebiyle iç sorunları çözmek zorunda kaldı. Aksi halde yeni Türkiye Cumhuriyeti yıkılabilirdi. İngiltere vaziyeti bildiği için Türkiye'yi Musul meselesinin çözümünden uzaklaştırdı ve isyanlarla meşgul etti. Yabancı basınında Şeyh Sait İsyanı büyük bir merak ve ilgiyle anlatmıştır. Ankara'daki rejimin modernleşme adımlarının halkın memnun olmadığını, Doğu Anadolu'da çıkan isyan ile ilişkilendirmiştir. Bazı gazeteler isyanın milli bir devlet kurma amacı güttüğünü bazı gazeteler isyanın dini bir sebebe dayandığını yazmıştır. Çalışmada isyan kavramını açıkladıktan sonra Şeyh Sait İsyanının nedenleri açıklanmaya çalışılmış, başlayışı, gelişimi ve bastırılması incelenerek sonuçlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İngiltere, Musul, Şeyh Sait İsyanı, Din.

ABSTRACT

The Sheikh Said Rebellion emerged during the foundation of the Republic of Turkey. It is a huge rebellion that causes problems in both domestic and foreign policy by pleading the abolition of caliphate, by taking advantage of the social structure of the society and by provoking public with religious statements. There was the Mosul Question with England when the rebellion emerged. Dealing with the Mosul Question, Turkey had to solve the domestic problems because of the rebellions thought to be provoked by England. Otherwise, the new Turkish Republic could be demolished. Having known the situation, England distracted Turkey from the solution of the Mosul Question and occupied it with the rebellions. The Sheikh Said Rebellion was reported with great interest and curiosity by the foreign press. It associated the public discontent about the modernisation steps of the regime in Ankara with the rebellion emerged in East Anatolia. Some newspapers reported that the rebellion had an aim of setting a nation-state while others reported the emergence of the rebellion from a religious cause. This research tries to explain the reasons of the Sheikh Said Rebellion following the explanation of the concept of rebellion and the results are discussed with the analysis of the emergence, development and suppression.

Keywords: Turkey, England, Mosul, the Sheikh Said Rebellion, Religion.

1. GİRİŞ

Tarihi boyunca kurulan birçok devlet isyan ve isyan girişimleri yaşamıştır. Bu isyanlar bazen çok çabuk bastırılırken bazen de büyük felaketlere neden olmuştur. I. Dünya Savaşı akabinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun ilk yıllarından itibaren isyanlarla boğuşmak zorunda kalmıştır. Cumhuriyeti kuran otorite ve yönetim yeni rejimin devamlılığını sağlamak için yeni bir ulus, yeni bir toplum fikri ile ülke içinde yenilikler yapmak istemiş ve girişimlerde bulunarak Sosyal ve siyasal inkılapları hızlı ve sağlam bir şekilde yapmaya başlamıştır. 1922’de saltanatın kaldırılmasında dönemin bulunduğu şartlar içerisinde ciddi bir karşı gelme ortaya çıkmamışken, 1924 yılında halifeliğin kaldırılması gündeme geldiğinde mecliste tartışmalar ve kaygılar yaşanmıştır (Goloğlu, 2011). Ancak bu tartışmalar içerisinde yine de halifelik kaldırılmış kaygıyı azaltmak için hemen arkasından Yerine Diyanet İşleri Başkanlığı(DİB) kurulmuştur. Ancak birçok devlette olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinde de bir devlet dini kurma mücadelesi başlamıştır. (Yücekök, 1997). Bölgeden gelen ilk reaksiyon Şeyh Sait’in önderliğinde yürütülen ve açılan her cephenin başında birer şeyhin bulunduğu isyan olmuştur (Aşan,1991;Toker,1994).

2. ŞEYH SAİT KİMDİR?

Şeyh Sat 1865 yılında Palu’da dünyaya gelmiştir. Zaza kökenli olup Nakşibendi tarikatının Halidiyye koluna mensuptur. Dedesi Şeyh Ali Septi Doğu Anadolu bölgesinde Nakşibendilerin ve o bölgedeki medreselerin sorumlusudur (Deniz, 2007: 15). Şeyh Said’in babası Şeyh Said’in babası Hınıs’ta ikamet eden Şeyh Mahmud Fevzi, annesi Gule Hanım’dır. I. Dünya Savaşı yılları sürecinde Piran bölgesine göç etmiştir. Şeyh Sait I. Dünya Savaşından sonra yeniden Hınıs’a gelmiştir. Sait bu bölgede medreseler kurmuş ve çevre aşiretlerin şeyhi olarak nam salmıştır. Şeyh Sait Arapça, Farsça, Kürtçe ve Zazaca’yı çok iyi bilen, dini ilimler ve filolojinin yanında, siyasi, kültürel ve sosyal alanlar ile edebi sanatlarda tahsil görmüş, matematik, astronomi, mantık gibi alanlarla ilgilenmiştir (Toker,1998). Necip Fazıl’a göre Şeyh Sait güzel yüzlü, derin gözlü, tatlı bakışlı, kuvvetli bir yapıya, heybetli bir edaya sahip, 60 yaşında olmasına rağmen görünüş itibari ile genç bir kimsedir. Beyaz ve uzun bir sakalı, sünnete uygunkıvrık bıyıkları vardır. O dönemlerde şeyhlik sadece dini bir kişilik değil aynı zamanda iyi bir asker, yiğit kimselerdi ve bunun yanında cemaatinin üzerinde çok büyük bir bir hâkimiyete sahip insanlardı (Toker, 1998: 38). Şeyh Sait 1925’te çıkan isyanla adını duyurmuştur. İsyân sonrasında İstiklal Mahkemelerinde yargılanıp idama mahkûm edilmiştir (Acar,2019:3).

3. ŞEYH SAİT AYAKLANMASINA KADAR KÜRTLER

Osmanlı Devleti’nde birçok etnik köken bulunmaktaydı. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde bulunan kürt aşiretleri sınır güvenliğini koruma noktasında kendilerine görev atfetmişlerdi. Bu şekilde Osmanlı Devleti zaman ve ekonomik kayıplara uğramandan sınır bölgelerini koruyordu (Epözdemir, 2005). Ancak devlet güç kaybetmesiyle birlikte bölgede bulunan aşiretler ayaklanmaya başladılar.

Osmanlı Devleti bu sorunu bölgede aşiret liderlerini yönetici olarak atamada bulmuştur. Ancak bu durum aşiretlerin güç kazanmasıyla feodal bir yapıya sebep olmuş ve devletin aleyhine gelişmiştir (Özkaya, 1994). Hatta Lozan görüşmelerinde bölge aşiretleri Güneydoğu’da bir “Kürdistan” kurulmasını gündeme getirmiş ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’deki ancak yine Kürt asıllı mebuslartarafından tepki gösterilmiş ve bu talep değerlendirmeye alınmamıştır (Akyol, 2014; Evsile, 2013). Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra yapılan inkılap ve yenilikler feodal sistem kurma noktasında olan aşiret reislerini rahatsız etmiş ve Anadolu’da birçok bölgede ayaklanmalar çıkmıştır (Toprak, 2015; Tunçay, 2005).

4. İSYANIN ÇIKIŞ NEDENLERİ

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan 1938 yılına kadar geniş bir alanda yankı uyandıran veya dar kalıpta olup bastırılan birçok ayaklanma olmuştur. Devlet bu alanlarda güvenliği sağlama adına ve otorite sağlamak için köklü önlemler ile müdahalelerde bulunmuştur (Uçar, 2018). Bu isyanlar içerisinde 1925 yılında gerçekleşen Şeyh Sait ayaklanması ve 1930 yılında gerçekleşen Menemen İsyanı içerik ve nitelik açısından günümüze kadar gelmiş ve tartışmalara konu olmuş ayaklanmalardır. Bu isyanlardan Şeyh Sait İsyanı’nın ortaya çıkmasında çeşitli iç ve dış sebepler vardır.

4.1. İç Nedenler

1923 yılıyla başlayan modernleşme hareketleri cumhuriyetin ilanı ile de devam etmiş ve Laiklik ilkesi baz alınarak 1924 yılında yapılan devrimler ile 3 mart 1924 yılında Halifelik kaldırılmıştır. Aynı gün yine çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kaldırılıp Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulması sağlanmış, Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kaldırılmış bu durum birçok kesim tarafından rahatsızlığa sebep olmuştur. Bu durum sonucunda Milli Mücadele’nin komuta kadrosunda bile görüş ayrılıkları başlamış TBMM’de konu ile ilgili geniş tartışmalar yaşanmıştır. Bu olaylar üzerine Kazım Karabekir önderliğinde Cumhuriyet Halk Fırkası’na karşılık Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kurulmuştur. Kazım Karabekir, yeni kurduğu partinin halkın dini inanç ve ibadetlerine saygılı olduğunu ifade etmiş bu şekilde Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde yoğun bir destek bulmuştur. Oluşan bu süreç inkılapların gerilemesine, yavaşlamasına ve iç karışıklıklara neden olmuştur (Akşin,2007).

M. Kemal, Şeyh Said ayaklanmasının çıkışını Kazım Karabekir ve arkadaşlarınca bağlayarak bu durumu yeni kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilişkilendirmekte ve bu durumu Nutuk’ta da dile getirerek eleştirmektedir. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın akabinde kurulan amacı bağımsız bir kürt devleti kurmak olan Kürt Teali Cemiyetinin başında bulunan Seyit Abdulkadir bu amaçla doğuda çalışmalara başlamış ancak Milli Mücadele kazanılınca bu cemiyet kapatılmıştır. Cemiyetin kapatılmasından sonra Seyit Abdulkadir, Yusuf Ziya, Hacı Musa, ailelerinin gizli bir komite (Azadi) oluşturmuşlardır. Mayıs 1923 yılında ise bu ekip Kürt İstiklal Cemiyetini kurmuşlar ve bölgede Şeyhleri ve Aşiret Liderlerini yanlarına çekmek için çalışmalar yapmışlardır. Bir süre sonra bu cemiyete Şeyh

Sait'te katılmış ilk toplantıda ise 1925 Mayıs ayında Rus, İngiliz ve Fransız dış desteği ile bir isyanın çıkarılacağı konuşulmuştur (Mumcu,1993). Cemiyetin 2. Toplantısında ise 1925 Mayıs ayında çıkarılacak olan isyan karara bağlanmıştır (Acar,2019).

4.2. Dış Nedenler

19.yüzyılın sonlarından sanayileşmeyle birlikte petrol önemli bir kaynak olmuştur. **Musul'un zengin petrol kaynaklarının yanında İran ile Mezopotamya arasında bulunması nedeniyle İngiltere açısından oldukça önemli bir bölgeydi.** Çünkü bölgedeki etkinliğini sürdürebilmek sömürge toprağı olan Hindistan yolunun güvence altına almak için Musul'u istiyordu. **Mondros Ateşkes Antlaşması'nda** birçok tehdit edici madde bulunmaktaydı. Bunlardan biri İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edici bir durum gördüklerinde herhangi bir yeri işgal etme hakkına sahiptir. İngilizler bu maddeye dayanak olarak, Hristiyanları güvenliği gibi bazı olayları tehdit unsuru gösterip bu maddeyi dayanak oluşturup Musul'u almak istemiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı zaman henüz Musul'a ulaşmamış Musul'u antlaşma maddelerine dayanarak ancak 6 Kasım'da işgal edebilmişlerdir. Daha sonra 1920'de Osmanlı topraklarının paylaşılması ve Sevr Antlaşması'nın şartlarını hazırlamak için toplanılan San Rome Konferansı'nda Fransa Musul'u İngiltere'ye bırakmıştır. 1920 yılına kadar devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan San Remo Konferansı (18-26 Nisan 1920) ile Musul'un yönetimi İngiltere'nin himayesindeki Irak'a verilmiştir (Yeşilbursa, 2009)

Lozan Barış Antlaşması'nda Irak Sınırı Türkiye Cumhuriyeti ve İngiltere ile ikili görüşmelere bırakılmıştır. Bu görüşmeler sürecinde Türkiye ile İngiltere arasında ortaya çıkan en önemli ve büyük sorun Musul bölgesi sorunu olmuştur. I. Dünya Savaşı'ndan önce Musul bölgesi sahip olduğu ve o dönemin enerji kaynağı olarak kullanıldığı petroleri nedeniyle, İngiltere'nin, Almanya'nın Fransa'nın ve hatta ABD'nin paylaşmadığı bir bölge olup, rekabet konusu olmuştur. 1916 yılında yapılan Sykes-Picot anlaşması ile bu bölge Fransa'ya bırakılmıştır.

Fransızlar, 1920 San Remo Konferansı'nda kendisini Ortadoğu'da desteklemesine karşılık, burayı İngilizlere bırakmıştı. Lozan Konferansı sırasında Türkiye-Irak sınırının çizilmesi sorunu müzakere melesi olduğu için, Türkiye, Musul'daki ve Süleymaniye'deki halkın büyük bölümünün Türk olması sebebiyle, Musul'un ve Süleymaniye'nin Türkiye Devleti'ne ait olması gerektiğini öne sürmüş, kendilerine bırakılması gerektiğini açıklamıştır. İngiltere ise bu önermeye karşı çıkmıştır. Musul meselesinin durumu 1924 yılında tekrar görüşülmeye başlanmıştır.

Haliç Konferansı'nda İngiltere, Musul'la beraber Hakkari ve Irak'ı da kendilerine verilmesini istemiş. Türkiye Musul'un nüfus açısından, siyasi, tarihi, sosyal yaşayışı, jeopolitik konumu gibi nedenlerle Musul'un kendisine iade edilmesini istemiştir. İngiltere, sınırın nereden geçip geçmeyeceği üzerinde ısrarla durmuş, bununla yetinmeyip Türkiye'nin elinde bulunan Hakkâri'ye kadar olan topraklardan kendilerine verilmesini istemiştir. Türkiye'nin itirazı üzerine bu konferanstan sonuç alınamamıştır.

Konferansın sonuçsuz olarak dağılması üzerine İngiltere, Türkiye sınırına yakın Nasturî ve Kürtunsurları ve dini faktörleri kullanarak onları kışkırtmıştır. Kürtleri yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki Kürtleri devlete karşı kışkırtmıştır. İngiltere'nin desteğiyle, 1924 yılının yaz ayında isyan başlatan Nasturîleri Türk askerleri 22 Eylül 1924'te isyanını bastırmıştır. Türkiye bu sorunlar ile uğraşırken İngiltere 6 Ağustos 1924'te Musul Meselesini Milletler Cemiyetine götürmüştür (Öke, 1987).

İngiltere'nin kontrolünde olan bu cemiyete Türkiye Cumhuriyeti üye değildi. Türkiye her ne kadarda olumlu sonuç alamayacağını bilse de, Musul Meselesinin Milletler Cemiyetinde görüşülmesine sesini çıkarmamıştır (Kürkçüoğlu, 1987). Görüşmeler sonrasında Musul-Kerkük'ün Irak'a bırakılması yönünde karar çıkmıştır. Türkiye'nin bu hattı kabul etmemesi ve savaş durumunu bir seçenek olarak değerlendirmesi üzerine İngiltere, Sevr Barış Antlaşması kapsamındaki Kürdistan projesini tekrar gündeme getirmiştir. 1925 yılında gizli yaptırımlarla İngiltere'nin de rol aldığı Şeyh Sait Ayaklanması'nda Musul alma durumu kesinleşmiştir.

Refik Nuri Şeyh Sait İsyanı'nın dış destekli olduğunu, Ermeni ve Nesturilerin Şeyh Sait ile birlikte hareket ettiklerini, maksatlarının Ermenistan ve Kürdistan kurmak olduğunu, dini kavramlar kullanılarak halk desteği alınma politikası güdüldüğünü o dönemde ifade etmiştir. Bir diğer görüşte isyanda mason birliklerinin de etkin bir şekilde rol aldığıdır. Mason localarının kapatılmasından sonra Anadolu halkını kandırarak söylemler geliştirilmiş ve sistemli yapılan telkinler ile bölgede bulunan bazı liderler ile isyana teşvik ettikleri düşünülmektedir (Atılhan, 1970).

5. ŞEYH SAİT İSYANININ SÜRECİ

5.1. İsyanın Başlama Süreci

Şeyh Sait isyanı o dönemde yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir isyandı. Türkiye Cumhuriyeti yeni rejimle birlikte siyasi alanda yaptığı inkılaplardan bir olan, Hilafeti kaldırarak (3 Mart 1924) birçok toplumu aynı çatı altında tutan dini simgeyi yok etmiş oldu. Bunun yanında yeni bir ulus kurma yeni bir ulusal bilinç yaratma çabası doğrultusunda Kürtlere karşı baskıcı bir politika izlenmeye başlandı. Aşiret reislerini, toprak sahiplerini ülkenin batısına yerleştirme gibi konular gündeme gelmiş bu durum Kürtler tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Oysa ki Erzurum ve Sivas Kongrelerinde Temsil Heyeti'nde dahi Kürt temsilciler bulunan Kürtler, Milli Mücadele döneminde ülkesinin yanında olmuş ve büyük başarıları göstermiştir. Sevr Barış Antlaşması'nda İngilizler Güneydoğu'da bir "Kürdistan" kurulmasını gündeme getirmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'n bulunan Kürt vekiller ortak tepkide bulunmuşlardır (Akyol, 2014; Evsile, 2013). Kürt aşiret liderlerinin Güneydoğu'da bir Kürt devleti kurulmasını reddeden açıklamalarını meclise taşımıştır.

McDowall Kürtlerin milliyetçiliği ile ilgili aynen şu ifadeyi kullanır:

“Kürtlük duygusu, halk düzeyinde etkili değildi; sadece moderniteyle tanışmış bir grup, Kürt aydında uyandı. Hem uzak coğrafi konumları hem de içlerine kapalı aşiret yapısı nedeniyle, modern milliyetçilik rüzgarı; Kürt kitlelerine hemen hiç etki etmedi. Kaldı ki söz konusu Kürt aydınlarında bile Kürt milliyetçiliği ilk başta “Osmanlılık” çatısı altında kültürel bir milliyetçilik olarak çıktı.”

Fakat Lozan Barış Antlaşması’nda Kürtlerden hiç söz edilmemesi, bağımsızlık savaşı sırasında verilen özerklik sözlerinin unutulmuş olması Kürtleri büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. Kürt teali cemiyeti kapatıldıktan sonra kurulan Azadi (Kürt İstiklâl Cemiyeti). Musul’u almak için bu karışıklıktan beslenen İngilizler cemiyete destek vermiş mühimmat yardımında bulunmuştur. Cemiyet din anlamında büyük bir destekçisi olan Şeyh Sait’i din elden gidiyor gibi manipülatif cümlelerle yanlarına çekmek istemiş ve başarmışlardır. Şeyh Sait, eski vekiller ve askerlerin bulunduğu cemiyet 1925 Mayıs ayında isyanı başlatacağını söylemişlerdir. Yabancı basında ABD Yüksek Komiseri Kürt sorunu hakkında şöyle diyordu: *“Normal koşullarda bile Kürtler daima komşuları için sorun olmuştur. Şimdi Kürdistan’ın ünlü petrol yatakları nedeniyle, yabancı entrikalar kuşkusuz başladığı için, ciddi sonuçlar çıkabilir. İngilizler herhalde Kürdistan’ ı denetim altına almak için Kürtleri Türkler’ e karşı kullanmak isteyecektir.”* (Cevizoğlu,2007;147). Şeyh Sait müritlerinin çoğunlukta bulunduğu Lice, Piran, Palu, Hani, bölgelerinde hazırlık yapmalarını istemiş yapılan hazırlıkları görmek için bu bölgelere gitmiştir. Buralarda müritleriyle toplantı yapmıştır.

5.2. İsyanın Hazırlık Aşaması

Şeyh Sait Bitlis’te tutuklu bulunan Cibranlı Halit’e bir adamını gönderir. Halit gelen adama isyan hazırlıklarının hızlandırılmasını Suriye ile temasa geçmelerini söylemiştir. Daha sonra Şeyh Sait adamlarına Cibranlı Halit’in zindandan kurtarılması emrini verir. Kendisi de Kırıkan köyüne hareket eder. Diğer silahlı adamlar ve ekiplerde Şeyh Sait’in arkasından Kırıkan köyüne gelirler. Şeyh Sait burada Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Kuran ahkamına aykırı davrandığını, Allah’ı inkâr etiklerini ve İslam adına gayri meşru olan bu düzenin yıkılmasının farz olduğunu ifade eder. Daha sonra Kanireş köyüne gele nŞeyh Sait orada da bu düşüncelerini dile getirir. Ardından Solhan’ın Melekan köyüne giden Şeyh Sait burada Şeyh Abdullah ile isyan planını hazırlar. Bu bölgeden ayrıldıktan sonra Çobakçor, Sinsor, Darahani, Lice ve Hani’yi gezerek sonra da Piran’a gelir (Aşan, 1991: 11). Yapılan plana göre isyan bölgelere ayrılmış ve bölge komutanları da atanmıştır. Genel komutan ise Şeyh Sait’tir.

5.3. İsyanın Sona Ermesi:

1925 yılı mart ayının sonuna doğru isyancılar güç kaybetmiş ve Çakapur ile Genç bölgelerine sıkışmıştır. 8 Nisan 1925 günü Şeyh Sait’in yönettiği isyancılarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti çatışmaya girerek

isyancılara çok büyük bir darbe vurmuştur. İsyanın bastırılması sonrasında İsyanın yöneticisi Cibranlı Halit Yusuf Ziya, Cibranlı Halit'in kardeşi Haluk ve Abdurrahman Bitlis Divan'ı Harbin verdiği kararla idam edilmiştir (Deniz, 2007: 62-63).

Şeyh Sait ise Muş ve Varto'da aldığı yenilgi üzerine İran'a kaçmak için planlar yapmaya başlamıştır. İran'a gitmeye hazırlanan Şeyh Sait kayınbiraderi Binbaşı Kasım'ın ihbarı sonucu Varto'nun Çarbohor mevkiinde diğer isyancılarla birlikte yakalanmıştır (Özden,2019). Takrir'i Sükun Kanunu ile açılan İstiklal Mahkemelerinin verdiği kararla Şeyh Sait ve kırk yedi isyancı diğer isyancılar gibi idam cezasına çarptırılmıştır. İsyan bastırılması ile birlikte orduya duyulan güven artmıştır. İsyan sonunda isyana karıştığı düşünülen Terakkiperer Cumhuriyet Fırkası kapatılmış ve çok partili hayata geçme durumu sekteye uğramıştır. Tekke ve Zaviyeler ise Atatürk'ün isteği ile kapatılmıştır. Şeyh Sait İsyanı, tüm bu sonuçlarının yanında, Türk siyasal hayatında demokratik bir partinin kapatılmasına olan etkisi bakımından da önem taşımaktadır (Aysal, 2009: 583-584)

6. İSTİKLAL MAHKEMELERİ KURULMASI

İstiklâl Mahkemelerini Milli Mücadele Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi olmak üzere iki aşamda değerlendirmek mümkündür. Birinci Dünya Savaşı kaybedildikten sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre Osmanlı Devleti itilaf devletlerinin işgaline uğramıştı. Milli Mücadele gerçekleşmesi için TBMM'nin en hızlı bir şekilde kurulması ile Anadolu'da otorite zayıflamış ve boşluk oluşmuştur. Devlet bu otorite zayıflığının giderilmesi için mevcut mahkemelerden farklı olarak bir yargı organı kurma kararı aldı (Ergün,2006). İstiklal Mahkemeleri, TBMM'nin güvenlik, asayişini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Uzun süren savaşlar dolayısıyla bazı askerler birliklerinden kaçmaya başlaması geride kalan askerleri manevi olarak bir boşluk oluşturmakta ve sorunlara sebep olmaktadır. Bu durumdan dolayı 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu İstiklal Mahkemelerinin kurulması fikrine zemin hazırladı bu kanunla TBMM'ye karşı muhalif olan ve isyan edenler vatan haini olarak kabul edildi (Koçin,2015).

İstiklal Mahkemelerinin yetkili ve üyeleri aynı zamanda TBMM'ye karşıda sorumluydu. Bu sebeple zaman zaman rapor ve bilgilendirmeler yapılması gerekiyordu. Ancak bu raporların gecikmesi, sorun haline geldiği için tartışmalara ve sorunlara neden olmuştur. Bu sebeple Ankara dışında bulunan bütün İstiklal Mahkemeleri kapatılmıştır. Bundan sonra askerden kaçma, casusluk, hırsızlık gibi suçlarla Divan-ı Harpler ve Bidayet Mahkemeleri ilgilenmesine rağmen etkili bir sonuç alınamamıştır. Uygulanan yaptırımlar yetersiz kalmış ve 22 Temmuz 1922 tarihinde Kastamonu, Konya ve Samsun olmak üzere, üç bölgede İstiklâl Mahkemesinin tekrar açılmıştır. Ardından TBMM'nin Mustafa Kemal'e Başkomutanlık vermesiyle birlikte İstiklal Mahkemeleri Mustafa Kemal'e bağlanmış 8 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal'in kararıyla Yozgat bölgesinde de İstiklal Mahkemesi kurulmuştur. 4 Mart 1925 yılında Takrir-i Sükûn Kanunu kabul edilerek gerekli tedbirleri almak üzere hükümete yetki verildi.

Yine meclis aynı tarihte aldığı 117 nolu kararı ile idam kararını uygulama yetkisi ile şark istiklal Mahkemesi, idam kararını Meclisin onayı ile kullanmak üzere Ankara istiklal Mahkemesi'nin kurulmasına karar vermiştir (Aybars,1995).

7. SONUÇ

29 Ekim 1923 tarihi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti ülkenin devamlılığı, çağa ayak uydurma amacıyla yeni devlet, yeni oluşumlar için inkılapalar yapmaya başlamıştı. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun toplumun sosyal yapısının Cumhuriyeti kuran yeni kadronun idealleri ile örtüşmemesi sorunların ortaya çıkmasına mahal vermiştir. En önemli sorun laiklik anlayışında yaşanmıştır. Yeni kurulan ve o dönemde bir çok dış politikayla ilgilenen türkiye cumhuriyeti için iç sorunlarla uğraşmak ülkenin toparlanmasını ilerlemesini sekteye uğratmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemiyle birlikte başlayan sorun cumhuriyet dönemine de miras kalmıştır (Karpaz, 2010; Hocaoğlu, 1995).

Toplumun laiklik anlayışının bilmemesi ve en önemlisi yöneticilerin de laiklik anlayışını tam olarak anlayamamalar, farklı yorumlamaları sorunu daha da büyütüştür içinden çıkılmaz bir hale dönüştürmüşlerdir. Dönemin sosyolojik yapısı göz önüne alındığında yeni kurulan devletin yeni düzenin içerisinde kendisini yabancı hisseten, zümre veya gruplar, insanların maneviyatı üzerinden ,din üzerinden toplumu yanlış bir tarafa sürüklemiştir. Türkiye Cumhuriyeti iç politikada din sorunları, isyanlarla uğraşmak zorunda kalmıştır.

1925 yılında yaşanan Şeyh Sait Ayaklanması önce bağımsızlık, yeni bir devlet kurma gibi emelleri olan Kürtçü hareketlerin bir devamı olarak ortaya çıkmasına rağmen isyan bir şekilde dini bir kimlik kazanmıştır. Bunun nedeni bölgede aşiret reislerinin egemen olduğu geleneksel yapı, Kürtlerin birey olma bilinci, ulus bilincine sahip olmaması ve bölgenin dine verdiği hassasiyet etkili olmuştur. Topluluk halinde hareket edildiğinden ayaklanma yayılma imkanı bulmuştur.

Cumhuriyetin ilk yıllarında birçok etnik kimliği barındıran ülke vatandaşlık bağı kavramı öne çıkarmıştır. Ancak birçok ayaklanma din ya da etnik kimlikler yüzünden çıkmıştır. Şeyh Sait Ayaklanması da bir yönü ile dini bir yönü ile bağımsız Kürt vatandaşlığı ve bir yönü ile laik rejimi ortadan kaldırmayı amaçladığından devletin sert tepkisi ile karşılaşmıştır. Ülkede polis ve askeritedbirler hat safada gerçekleşmiş. Ayaklanma bastırıldıktan sonra ise laiklik öne çıkararak devrimler dahaivedilikle yapılmıştır. İsyana karşı başarılı bir politika sürdüremeyen Fethi Okyar Hükümeti ve isyanı destekleyen birçok gazete, tekke ve zaviyeler ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır.

İsyanın bastırılması Türkiye Cumhuriyeti, zaman, maddi insani ,manevi büyük kayıplarla sebep olmuştur. O sırada dış politikada büyük sorun olan Musul Meselesi ile yeteri kadar ilgilenemeyince ve Milletler Cemiyeti Musul ve çevresi İngilizlere verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde büyük ve kayıpları olan bu isyan, Şeyh Sait'in yönettiği bu isyanda amaç ne olursa ne olsun demokratik ve laik

bir devlet düzenine karşı yapılmış bir isyandır. Bu isyanın yüzyıllar boyunca beraber yaşayan farklı etnik kökenli insanların bir arada yaşadığı, dini açıdan hoşgörünün olduğu bu insanları birbirine düşürerek birçok hayatın kayıp gitmesine sebep olmuştur.

KAYNAKÇA

- Acar, Hasan (2019). “Türk Siyasal Hayatında Şeyh Sait İsyanı”. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi* 3(8), 2934-2952.
- Akyol, T. (2014). *Bilinmeyen Lozan*. İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş.
- Atılhan, Cevat Rıfat (1970). *Menemen Hadisesi'nin İç Yüzü*, İzmir: Aykurt Neşriyat.
- Aşan, Aziz (1991). *Şeyh Sait Ayaklanması*, İstanbul: Kuşak Yayınları.
- Aybars, Ergün (1995). *İstiklâl Mahkemeleri 1920-1927*, İzmir: İleri Kitabevi.
- Cevizoğlu, Hulki (2007). *1919'un Şifresi*. 1. Baskı. Ankara: Ceviz Kabuğu Yayınları,
- Deniz, M. (2007). *Türk Basınında Şeyh Sait İsyanı*. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
- Evsile, M.(2013). Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Kürt Politikası. *History Studies*, 5(3), 59-66.
- Epözdemir, Ş. (2005). *1514 Amasya antlaşması Kürt-Osmanlı ittifakı ve Mevlana İdrisî Bitlisî*. İstanbul: Peri Yayınları.
- Goloğlu, M. (2011). *Türkiye Cumhuriyeti Tarihi- 1 Devrimler Ve Tepkileri (1924-1930)*. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Hocaoğlu, D. (1995). *Laisizm'den Milli Sekülerizm'e*. Ankara: Selçuk Yayınları.
- Karpat, K. (2010). *Türk Demokrasi Tarihi*. İstanbul: Timaş Yayınları
- Mumcu, Uğur (1993). *Kürt İslam Ayaklanması (1919–1925)*, Ankara.
- Öke, M. K. (1987). *Musul Meselesi Kronolojisi (1918-1926)*, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı: İstanbul.
- Özden, Hilmi (2019). “Şeyh Sait İsyanı, İngiltere ve Musul (13 Şubat 1925)”. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yakın Tarih Dergisi*, 3(6), 52-60.
- Özkaya, Y. (1994). *Osmanlı İmparatorluğu'nda Âyânlık*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Toprak, Z.(2015). *Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve antropoloji*. İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş.

- Tunay, M. (2005). *Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetimi'nin kurulması(1923-1931)*. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
- Uar, F.(2018). Türkiye'de ok partili hayata geiş süreci demokratikleşme abalarının Kürt sorununa etkisi (1945-1950). *Turkish Studies His-tory*, 13(16)
- Yeşilbursa, Behet Kemal (2009). "Gemişten Günümüze Irak Meselesi". s. 1315-1343. (evrimii) <http://dergiler.ankara.edu.tr/>, Erişim Tarihi: 29 Aralık 2013.
- Yücekök, A. (1997). *Dinin siyasallaşması din-devlet ilişkilerinde Türkiye deneyimi*. İstanbul: Afa Yayıncılık A.Ş.